

A ESTRATÉGIA LOGÍSTICA DA ENTREGA *E-COMMERCE* E SEUS DESAFIOS: ESTUDO DE CASO EM UM *PICK-UP POINT* NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

ADEMAR DA SILVA BARROS (FATEC ZONA LESTE)
ademar.barros@fatec.sp.gov.br

AIRA GOMES MEDEIROS (FATEC ZONA LESTE)
aira.medeiros@fatec.sp.gov.br

ANDREA FERREIRA TEIXEIRA (FATEC ZONA LESTE)
andrea.teixeira@fatec.sp.gov.br

DANDARA LEDY FERNANDES CAVALCANTE (FATEC ZONA LESTE)
dandara.cavalcante@fatec.sp.gov.br

JOÃO VITOR ROCHA KORITIAKE DA CARREIRA (FATEC ZONA LESTE)
joao.carreira01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O propósito do presente artigo, que tem como tema *pick up point*, uma ferramenta auxiliadora nas dificuldades do processo *last mile* e utilizada como tática logística na entrega *e-commerce*, é identificar como o modelo de emissão de mercadorias adotado por uma recente fundada empresa de compras coletivas tem contribuído com as vendas e quais são os desafios enfrentados para o êxito da distribuição. O estudo de caso, realizado em um ponto de retirada localizado na zona leste de São Paulo, tem como suporte teorias bibliográficas e um questionário com a amostra de 70 participantes.

Palavras-chave. *Logística, Ponto de retirada, Distribuição.*

ABSTRACT. The purpose of this article, which has as its theme *pick up point*, a tool that helps in the difficulties of the last mile process and used as a logistical tactic in *e-commerce* delivery, is to identify how the model for issuing goods adopted by a recently founded company of collective purchases has contributed to sales and what are the challenges faced for successful distribution. The case study, carried out at a collection point located in the east of São Paulo, is supported by bibliographic theories and a questionnaire with a sample of 70 participants.

Keywords. *Logistics, Pick up point, Distribution.*

1. INTRODUÇÃO

A partir da anúncio de que um vírus mortal (SARS-CoV-2) circulava pelo mundo e deixava milhares de vítimas por onde passava, a pandemia foi decretada. Diante do cenário existente, restrições severas de mobilidade foram aplicadas ao cotidiano da população brasileira, sendo o distanciamento social uma das diretrizes impostas pelo governo, como forma de conter a disseminação da COVID-19. Desse maneira, ir às compras transformou-se em uma atividade de risco ao consumidor e inviável de ser realizada, ocasionando como consequência dessa mudança de comportamento o aumento no consumo do serviço *e-commerce*. Segundo estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) nos 12 meses anteriores à pesquisa, oito em cada dez (79%) internautas fizeram alguma compra usando aplicativos de loja, um aumento de 18 pontos percentuais. Com relação ao serviço das empresas de entrega sob demanda por aplicativos, houve um aumento de 26 pontos percentuais, também em comparação à consulta do ano de 2019. Dentre os entrevistados, 92% utilizaram ou utilizam a atividade, sendo a categoria de supermercados o segundo (34%) motivo principal para o uso da ferramenta, ficando atrás somente da compra de comida por delivery (83%).

A essencialidade da logística está na sua atuação quase que absoluta em todos os serviços que são oferecidos à sociedade, daí, a ideia de delimitá-la a funções específicas está errônea e defasada. No comércio eletrônico, o ofício conta com atividades que vão desde a mercadologia até a tática de entrega. Segundo Ballou (2001) “A logística inclui todas as atividades importantes para a disponibilização de bens e serviços aos consumidores quando e onde estes quiserem adquiri-los. Essas atividades incluem planejamento, transporte, armazenagem etc.”

Ligado ao ciclo de distribuição, sendo responsável pelo deslocamento dos produtos e afetando diretamente fatores como capital, tempo e segurança, o transporte tem inquestionável relevância nas operações logísticas. Segundo o Panorama ILOS (Custos Logísticos no Brasil, 2017) os custos logísticos correspondem a 12,3% do PIB brasileiro e 7,6% da receita líquida no âmbito das empresas, considerando valores com transporte, estoque e armazenagem. Já a análise da proporção dos gastos com o transporte de distribuição, suprimento e transferência das organizações equivale à 46%, 29% e 25%, respectivamente. Assim sendo, o aprimoramento constante no serviço de expedição se faz necessário,

a fim de aniquilar a rivalidade entre a redução dos custos e a garantia de um nível elevado de serviço.

Em razão do contexto apresentado manifesta-se a importância do setor varejista adaptar-se aos novos hábitos de aquisição do consumidor e, simultaneamente, conter as despesas com o transporte. Tornando-se o *e-commerce* um ambiente tendente e favorável de consumo, definir a melhor estratégia de entrega é um fator significativo para atender o grande volume de vendas, solucionar a complexidade da distribuição urbana *last mile* e fidelizar o cliente, já que a rapidez no envio da mercadoria é um fator decisivo de compra. Sendo os *pick-up points* uma atrativa proposta logística colaborativa de entrega do comércio eletrônico e um potente diferencial competitivo.

O objetivo geral da realização deste trabalho é identificar como um *pick-up point*, modelo de ponto de retirada, localizado na zona leste de São Paulo, tem contribuído com a tática logística de vendas de um aplicativo de compras coletivas. Consistindo no objetivo específico listar os principais estorvos enfrentados pela empresa, que impactam no êxito da distribuição dos produtos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA COLABORATIVA

Atualmente, a logística está presente em vários pontos do nosso cotidiano: tanto em um cálculo simples do planejamento das compras do supermercado, quanto em qualquer organização de grande porte no mundo, pois a logística está voltada à resolução de problemas que podem aparecer em uma determinada situação.

Para Alves et al. (2005, p. 2):

Logística envolve armazenagem e transporte. Em Comércio Eletrônico, não basta ter um excelente site, um excelente produto e um excelente preço. É essencial uma excelente entrega: os produtos devem estar nos lugares certos, na hora certa, nas quantidades certas, ao menor custo possível, garantindo a satisfação do cliente e a maximização da rentabilidade do fornecedor.

Enquanto isso, a Logística Colaborativa é um canal de distribuição resultante de diversas organizações de um mesmo processo para atender demandas de diferentes mercados logísticos (Nicolini, 2011 apud Silva, Prado e Barros, 2013).

O objetivo da Logística Colaborativa é, principalmente, o compartilhamento de espaços durante o período do transporte de cargas, o que gera, tendencialmente, redução nos custos logísticos, aumento de produtividade e redução de milhas vazias (Silva, Prado e Barros, 2013).

2.2 COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE)

Em um mercado em constante mudança, a importância dos dados das transações para ajudar a fornecer percepções e opiniões sobre o cliente nunca deve ser subestimada. São essas percepções que ajudarão as empresas a apresentar ofertas e serviços de entregas personalizados e relevantes com menor custo e tempo. Segundo Balarine (2002) “E-commerce são transações que ocorrem via internet, através da ligação entre compradores e vendedores”.

Para Drucker (2000), o comércio eletrônico pode ser classificado como força motriz da Revolução da Informação. Segundo ele, o comércio eletrônico é para a Revolução da Informação o que a ferrovia foi para a Revolução Industrial – um avanço totalmente novo.

Kotler (2009, p.257) enfatiza que:

O comércio eletrônico movimenta bilhões de dólares, e a expectativa é de que cresça exponencialmente. O ciberespaço prenuncia uma era em que o de compra e venda torna-se mais automatizado e conveniente. As empresas conectam-se entre si e com os clientes em uma rede virtual homogênea. A 25 informação na Internet flui pelo planeta em um instante e sem custo. As partes vendedoras têm mais facilidade para identificar as melhores partes vendedoras e os melhores produtos. O tempo e a distância, que representaram grandes custos e barreiras comerciais no passado, encolhem imensamente. Os comerciantes que continuarem a vender nas formas antigas lentamente desaparecerão de cena.

2.3 PICK-UP POINTS

Segundo Oliveira et al. (2010), os pick-up points são pontos de recebimento em que clientes podem coletar a mercadoria adquirida pelo comércio eletrônico, realizando assim a última etapa da jornada de entrega. O cliente tem um prazo máximo para retirar a mercadoria de forma que, caso a encomenda não seja retirada no período de tempo determinado, retorna-se a mercadoria a um centro de distribuição.

Ainda que a entrega em domicílio diretamente seja a opção preferida pelos consumidores dos serviços de compra online, tem-se visto o desenvolvimento de alternativas de entrega que satisfaçam as demandas dos clientes em termos de flexibilidade e necessidade de assinaturas (CREDOC, 2010).

A escolha da localização dos pick-up points deve ser feita preferencialmente de modo tal a não gerar viagens motorizadas extras em relação àquelas realizadas normalmente pelos clientes (Iwan et al., 2016).

De acordo com pesquisa de Junjie e Min (2013), ainda que os pick-up points se mostrem como alternativa conveniente em relação à entrega em casa, eles também possuem críticas óbvias, como a possível transferência da despesa na entrega para os clientes, além da própria aceitação pelo mercado.

2.4 LAST MILE

O processo denominado last mile define-se como a parte final do serviço de entrega para o cliente, desta forma, o objeto de interesse pode ser entregue tanto na própria casa do destinatário quanto em algum ponto de coleta previamente estabelecido (MACHARIS e MELO, 2011 apud SCHRÖTER, 2020).

Para Gevaers et al. (2011), last-mile cost pode ser definido como o custo logístico para realizar o transporte ao longo do trecho final, que se inicia quando o produto deixa um armazém de um distribuidor, transportadora ou lojista até ser entregue em domicílio, geralmente compreendendo a última milha percorrida em distância.

Segundo Boyer et al. (2005), a entrega no last mile é considerada como uma das mais caras, ineficientes e poluentes partes do processo downstream da cadeia. Isto porque, em primeiro lugar, para as entregas domiciliares existe um alto grau de entregas fracassadas devido à ausência de um receptor do pedido, o que acaba implicando em custos extras provenientes de reentregas ou devoluções de pedidos. Um segundo problema é que as entregas porta a porta podem criar um elevado grau de ociosidade dos veículos, que quase nunca estão com sua capacidade máxima por conta de os pedidos não gerarem um plano de roteamento rentável e eficiente.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é uma pesquisa bibliográfica, que é definida por Gil (2010) como a parte dedicada à contextualização teórica do problema e a seu relacionamento com o que tem sido investigado a seu respeito. As metodologias utilizadas foram o estudo de caso, que segundo Pádua (2004, p. 74) trata-se de abordagem qualitativa, seja como o próprio trabalho monográfico, seja como elemento complementar em uma coleta de dados, e o método de formulário eletrônico, que conforme Alvarez (1991) considera o formulário como um instrumento voltado ao recebimento de informações constantes e variáveis, tendo como objetivo possibilitar leitura, interpretação, armazenamento e uso por qualquer agente de uma organização.

Posto isto, com o intento de elucidar o trabalho e de atender aos objetivos propostos, foi realizada uma entrevista com uma responsável por um ponto de retirada da empresa referida e montado, por meio da ferramenta *Google Forms*, um questionário fechado, composto por 3 questões e respondido por 70 pessoas entre os dias 11/10/2021 e 12/10/2021.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde que a COVID-19 chegou ao Brasil, no início de 2020, e a pandemia foi declarada, a sociedade se viu diante do compromisso de mudar seus hábitos, como forma de obedecer as regras de locomoção decretadas pela chefia do estado e de modo a conter a disseminação da doença, à vista disso, fazer compras nas lojas físicas deixou de ser uma opção possível ao consumidor. Não podendo ser diferente, essas transformações também afetaram o comércio, sendo necessárias estratégias que amenizassem os impactos nas quedas das vendas e que ao mesmo tempo contribuíssem com a emissão dos suprimentos urgentes a cada cliente, tornando-se as compras *online* uma das principais adaptações à continuidade do consumo e os *pick-up points* uma tática logística de entrega *e-commerce*.

Com a proposta de fornecer produtos de qualidade, dentre mercadorias que vão de alimentos a eletrônicos, garantir preços menores nas compras coletivas e oferecer benefícios aos clientes que convidarem amigos para o serviço, o aplicativo inaugurado no começo de 2019 atraiu consumidores em toda a América Latina, contendo, até o momento, mais de cinco milhões de acessos no site oficial.

Segundo informações repassadas por uma funcionária da empresa, para se tornar uma loja parceira, o comerciante deve realizar um cadastro na plataforma, publicar seu catálogo, transportar, no máximo em 4 dias, os pedidos até o centro de distribuição da companhia, gerenciar as vendas e pagar uma comissão por cada produto vendido. Já a corporação tem como funções: separar, higienizar, embalar, etiquetar e enviar os itens até o ponto de retirada escolhido pelo cliente no momento da compra, que pode ser um estabelecimento ou a casa de uma pessoa física. Entretanto, as insatisfações demonstradas pelos consumidores, relacionadas a algumas atividades, fizeram com que a empresa virasse alvo do Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo) e fosse convocada para uma reunião. De acordo com dados do órgão, de janeiro a julho deste ano, foram mais de 11 mil reclamações, contra 25 manifestações no período de janeiro a dezembro de 2020, estando entre as situações relatadas a demora da entrega, o não recebimento dos produtos, a falta de cuidado com a preservação das mercadorias, problemas com atendimento ao cliente e a propaganda enganosa.

Figura 1 – Dados de reclamações do aplicativo de compras coletivas

2020												2021					
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2	0	1	1	0	1	0	4	3	2	1	10	21	31	101	323	2.068	9.019

Fonte: Procon-SP (2021)

A figura 1 valida os dados de reclamações do aplicativo de compras coletivas nos meses de janeiro à dezembro do ano de 2020 em comparação ao primeiro semestre de 2021.

Figura 2 – Fluxograma de tarefas da loja parceira e da empresa

Fonte: Autores (2021)

A figura 2 exemplifica o fluxograma de tarefas da loja parceira e da empresa. A encargo do comerciante sucedem-se responsabilidades que vão desde a realização do cadastro na plataforma até o gerenciamento das vendas e, por parte da instituição; funções relacionadas aos setores de operação, expedição e transporte.

Mediante entrevista, a responsável por um *pick-up point* localizado na zona leste de São Paulo, mais especificamente em Itaquera, relata a experiência vivida nos 12 meses de funcionamento do ponto. Indagada sobre o motivo que a fez se cadastrar na plataforma de compras coletivas e disponibilizar sua residência ao recebimento, armazenamento e posterior entrega das mercadorias aos clientes, seu argumento foi alicerçado na possibilidade de complementar a renda, apesar da remuneração por cada item ser de centavos, após indicação. Narrando ainda sobre o cadastro, a mesma diz que os dados solicitados foram básicos e que não houve nenhum critério de classificação, nem mesmo uma visita técnica por parte de algum funcionário da empresa, para avaliar as condições do espaço reservado como estoque, e que só ficou ciente da aprovação quando as mercadorias chegaram inesperadamente em seu domicílio. A fiscalização do ambiente e das compras, feita por um colaborador da firma, aconteceu

apenas duas vezes em 1 ano de operação e o suporte prometido com a instalação de prateleiras não ocorreu, ficando esse por conta da própria moradora, a fim de alocar melhor os objetos e de preservá-los de avarias. Com relação ao desempenho do aplicativo, foi comentado que havia falhas constantes no sistema, tanto para ela quanto para os clientes. Normalmente, a retirada da compra era feita após o programa emitir um comunicado informando que os produtos já tinham chegado ao ponto e estavam disponíveis para saída, porém, de forma contínua essa afirmativa era refutada. Assim que o consumidor comparecia até o endereço, na expectativa de apanhar seus itens, era desiludido, ao saber que a informação não se confirmava, porque o produto ainda encontrava-se em rota ou em separação no centro de distribuição. Essa situação gerava desconfiança no comprador e o estresse era agravado por conta da demora no canal de atendimento ao cliente, que era o mesmo para ambos, e pela falta de instrução, por parte da companhia, em orientar a gestora pelo *pick-up point* a lidar com esse tipo de acontecimento. O ápice e razão para o desligamento do ponto, feito há quase 2 meses pela responsável, foi após a corporação, por erro e divergência na comunicação, inativar subitamente o seu cadastro na plataforma e não fornecer qualquer justificativa para tal ação, inclusive, os produtos de vendas antigas ainda continuavam em sua residência. Contudo, e para finalizar, a entrevistada diz que caso não fosse a falta de organização e as falhas consecutivas no software, ela continuaria atuante no ofício, pois acredita que a ideia central do projeto de vender produtos a valores acessíveis, juntamente com a intenção de facilitar a rotina da coletividade, agregando estratégia e tecnologia no serviço de entrega, é boa, porém, mal executada pela entidade.

Figura 3 – Local de armazenagem das mercadorias no *pick-up point*

Fonte: Autores (2021)

A figura 3 apresenta o local reservado no *pick-up point* ao armazenamento das mercadorias enviadas pelo centro de distribuição. É possível avistar a prateleira, elaborada pela própria moradora, acomodando e protegendo de possíveis danos os produtos disponíveis para retirada.

Para dar continuidade ao desenvolvimento do tema apresentado e com a intenção de alcançar os objetivos oferecidos, um questionário constituído por 3 perguntas de múltipla escolha, com respostas diretas, foi respondido por 70 participantes, sendo que as informações coletadas serão demonstradas em forma de gráfico, com os resultados avaliados em percentuais, para favorecer a análise dos dados. E, posteriormente, foram listados os problemas mais relevantes relatados com a empresa.

Gráfico 1 - Com que frequência você compra produtos pela Internet?

Fonte: Autores (2021)

Foi perguntado à amostra qual é a sua frequência de compra de produtos pela internet. Como previsto, do total de 70 pessoas, a maioria, identificada por 57,1% diz comprar mensalmente, enquanto 10% afirmam obter itens uma vez ao ano, 30% duas vezes ou mais ao ano e 2,9% alegam não adquirir mercadorias de forma online, conforme apresentado no gráfico 1.

Gráfico 2 - Você acha o *pick-up point* um modelo logístico de entrega viável?

Fonte: Autores (2021)

Quando indagados sobre os *pick-up points*, 74,3% dos participantes disseram achar o modelo logístico de entrega viável, contra a oposição de 25,7%, como demonstrado no gráfico 2.

Gráfico 3 – Com relação aos pontos de retirada disponibilizados pela companhia, como você avalia?

Fonte: Autores (2021)

Em resposta à pergunta do gráfico 4, a quase totalidade, 93,8% dos entrevistados, avaliaram os pontos de retirada disponibilizados pela companhia como ótimo, quando relacionados à distância de suas residências.

Figura 4 - Problemas com a empresa

Problemas

- Estorno do valor pag... (16612)
- Atraso na entrega (10980)
- Propaganda enganosa (5979)
- Mau Atendimento (3588)
- Demora no atendiment... (2184)
- Problemas na finaliz... (2066)
- Não atende (1728)
- Mau atendimento no S... (1450)
- Outro problema (1195)
- Não consigo cancelar (1077)
- Não consigo fazer op... (730)
- Qualidade do serviço (667)

Fonte: Reclame aqui (2021)

Na figura 4 é possível observar que dentre os problemas relatados pelos consumidores com a empresa, disponibilizados pelo site, o maior número de reclamações, 16.612, está no estorno do valor pago, ficando a segunda posição com o atraso na entrega, contabilizando 10.980 contestações, a propaganda enganosa logo em seguida, com 5.979 casos, já na categoria de atendimento, 5.772 queixas foram registradas, sendo 3.588 reclamações no mau atendimento e 2.184 na demora no atendimento e os problemas com a finalização da compra chegaram aos 2.066 números, isso totalizando 41.409 insatisfações, apenas nos 6 inconvenientes iniciais.

Figura 5 - Categorias de reclamações

Categorias		
<input type="checkbox"/>	Problemas com o Aten...	(33264)
<input type="checkbox"/>	Aplicativos	(25973)
<input type="checkbox"/>	Não encontrei meu pr...	(11591)
<input type="checkbox"/>	Problemas com o Site	(5144)
<input type="checkbox"/>	Não categorizado	(141)
<input type="checkbox"/>	Utilidades doméstica...	(2)
<input type="checkbox"/>	Seguradoras	(2)
<input type="checkbox"/>	Logística e Entrega ...	(1)
<input type="checkbox"/>	Financeiras	(1)

Fonte: Reclame aqui (2021)

A figura 5 demonstra os transtornos separados em 9 categorias, sendo a primeira posição, com 33.264 reclamações, relacionada aos problemas com o atendimento, já as queixas com o aplicativo chegam a 25.973, o não encontrei meu produto fica na terceira colocação, com 11.591 contestações, problemas com o site teve 5.144 casos e as últimas 147 reclamações estão distribuídas nas categorias

de não categorizado (141), utilidades domésticas (2), seguradoras (2). logística e entrega (1) e financeiras (1).

Conforme apresentado, é possível observar que o anexo da entrevista feita com a responsável pelo *pick-up point* em conjunto com as respostas relativas à viabilidade dos pontos de retirada, contendo 74,3% de aprovação dos participantes, à disposição dos locais posicionados pela organização, tidos como ótimo por 93,8% das avaliações, e à frequência de compras feitas pela internet, sendo 57,1% mensal, dos 97,1% que disseram adquirir produtos de forma *online*, ratificam que a proposta logística de entrega do comércio eletrônico é atrativa e propensa a se tornar um diferencial competitivo às organizações que adotarem a estratégia de envio. Sua colaboração com as vendas da companhia de compras coletivas é certificada, de forma paradoxal, com o aumento no número de reclamações feitas nos sites destinados a tal incumbência. De acordo com as queixas efetuadas, os principais problemas estão relacionados com o estorno do valor pago, o atraso na entrega e a complicação no atendimento, não havendo contrariedade com os pontos disponibilizados para a retirada da mercadoria, apesar da falha na assistência com os artefatos necessários à acomodação das mercadorias, conforme relatado pela entrevistada responsável pelo ponto localizado na zona leste. Deste modo, é plausível deduzir que os desafios da empresa estão associados à entrega efetiva dos itens, tornando-se o deslocamento dos produtos o principal entrave no êxito do empreendimento, logo, a proposta de melhoria é destinada ao ciclo de distribuição, quicça com a formação de uma frota própria de motoristas ou com o rigor na avaliação e aprovação dos entregadores terceirizados.

5. CONCLUSÃO

Este artigo buscou identificar como a tática de entrega utilizada por uma companhia de compras em grupo de produtos diversos fundada recentemente, na qual é aplicado o modelo de ponto de retirada, em que a mercadoria é entregue no local pré-estabelecido pelo cliente no momento da compra, tem contribuído com o progresso nas vendas e quais são os seus principais desafios. Diante da pesquisa, verificou-se a viabilidade do *pick-up point*, visto que ocorreu um aumento exponencial no número de usuários e, conseqüentemente, na aquisição dos produtos disponibilizados, e que das reclamações feitas, nenhuma era direcionada ao apanhe dos itens, mas sim relacionadas com problemas no atendimento ao cliente, no estorno do valor pago, no atraso do envio e com o aplicativo, devendo ser o alerta voltado para o ciclo de distribuição. Desta forma, pode-se apontar, por meio do desenvolvimento dos objetivos propostos, o quão potente e perspicaz pode ser esse sistema logístico de entrega, no que se refere ao diferencial competitivo de um empreendimento.

Em razão de o projeto em questão ter sido um estudo de caso, em parte que a coleta dos dados foi feita mediante entrevista, por meio de visita ao *pick-up point* escolhido, de o aplicativo abordado ser recente, e a necessidade de distanciamento social, por conta da pandemia a qual estamos vivenciando, houve uma limitação, apesar de a bibliografia ter nos fornecido um excelente suporte. Para trabalhos futuros recomenda-se a parametrização, a fim de que se estabeleça a comparação efetiva em vários aspectos.

REFERÊNCIAS

- ALVAREZ, M.E.B. **Organização, sistemas e métodos**. São Paulo: McGraw-Hill, 1991.Vol. II. Disponível em: <<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/176156/17/texto-base%20formularios%20final.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2021.
- ALVES, Carla Santin et al. **A Importância da Logística para o e-Commerce: o exemplo da Amazon.com**. 2005. Disponível em: <<http://www.tecspace.com.br/paginas/aula/faccamp/TI/Texto07.pdf>>. Acesso em: 11. set. 2021. 18h23.
- Autor desconhecido. **79% dos internautas fizeram compras por meio de aplicativos de loja no último ano, aponta estudo da CNDL/SPC Brasil**. 19 de julho de 2021. Disponível em: <<https://site.cndl.org.br/79-dos-internautas-fizeram-compras-por-meio-de-aplicativos-de-loja-no-ultimo-ano-aponta-estudo-da-cndlspc-brasil/>>. Acesso em: 08 set. 2021.
- BALARINE, Oscar Fernando Osorio. **Tecnologia da Informação como Vantagem Competitiva**. Revista de Administração Eletrônica. Vol. 1. N 1. São Paulo. Jan./Jun. 2002. Disponível em:<<http://www.scielo.br/pdf/raeel/v1n1/v1n1a05.pdf>>. Acesso em: 09 set 2021.
- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial**. 4^a ed. Porto Alegre: Bookmann, 2001. Disponível em: <http://www.adventista.edu.br/_imagens/pos_graduacao/files/Artigo%20Log%C3%ADstica%20-%20Tercio%20Menezes.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.
- BOYER, K.K., FROHLICH, M.T., HULT, G.T.M. **Extending the supply chain – How cuttingedge companies bridge the critical last mile into customers’ homes**, Amacom, New York, USA, 2005. Disponível em: <http://dspace.insper.edu.br/xmlui/bitstream/handle/11224/1751/CRISTIANO%20FLORES%20E%20SILVA_Trabalho.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 set. 2021.
- CREDOC. **Le profil des acheteurs à distance et en ligne**, FEVAD, La Poste, Reed CCI. 2010. 62p. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31405/1/diss-Jardel%20Vilarino%20Santos%20da%20Silva_GeoTrans.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.
- DRUCKER, P. Além da Revolução da Informação. **HSM Management**, 2000. Disponível em:<<http://repositorio.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10030160.pdf>>. Acesso em: 04 Set. 2021.
- GEVAERS, R., VAN DE VOORDE, E., VANELSLANDER, T. (2009) **Innovations in lastmile logistics: the relations with green logistics, reverse logistics and waste logistics**.- In: Conference proceedings of International Symposium on Logistics 2009, Istanbul, Turkey, S.I., 2009. Disponível em: <http://dspace.insper.edu.br/xmlui/bitstream/handle/11224/1751/CRISTIANO%20FLORES%20E%20SILVA_Trabalho.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 set. 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: <<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2579/4077>>. Acesso em: 28 out. 2021.

Instituto ILOS, **Custos Logísticos no Brasil**. Panorama ILOS, 2017. Disponível em: <https://www.ilos.com.br/DOWNLOADS/PANORAMAS/Nova_Brochura%20_CustosLog2017.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.

Iwan, S., K. Kijewska e L. Lemke (2016) **Analysis of Parcel Lockers' Efficiency as the Last Mile Delivery Solution - The Results of the Research in Poland**. *Transportation Research Procedia*, v. 12, p. 644–655. Disponível em: <https://anpet.org.br/anais32/documentos/2018/Logistica/Logistica%20Urbana%20I/1_28_AC.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.

JUNJIE, X.; MIN, W. Convenient pickup point in e-commerce logistics : **a theoretical framework for motivations and strategies**. *Computer Modelling & New Technologies*, v. 17, n. 5C, p. 209–213, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31405/1/diss-Jardel%20Vilarino%20Santos%20da%20Silva_GeoTrans.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.

KOTLER, P. **Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar o mercado**. São Paulo: Ediuoro, 2009. Disponível em: <<http://repositorio.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10030160.pdf>>. Acesso em: 04 set. 2021.

MACHARIS, C.; MELO, S. **City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives**, 2011.

OLIVEIRA, L. K.; NUNES, N. T. R.; NOVAES, A. G. N. **Assessing model for adoption of new logistical services: An application for small orders of goods distribution in Brazil**. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, v. 2, n. 3, p. 6286–6296, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31405/1/diss-Jardel%20Vilarino%20Santos%20da%20Silva_GeoTrans.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.

PÁDUA, Elisabete M. M. de. **Metodologia da pesquisa: abordagem teóricoprática**. Campinas: Papirus, 2004. Disponível em: <https://pos.unifacel.com.br/_livros/Cultura_Desenv/Artigos/Alba_Sheila.pdf>. Acesso em: 28 out. 2021.

RECLAME AQUI, 2021. Disponível em: <<https://www.reclameaqui.com.br>>. Acesso em: 02 nov. 2021.

SILVA, Rafael da; VIETRO, Clerio de. **A logística colaborativa no transporte rodoviário de cargas e suas vantagens**. 2019. Disponível em: <<https://fateclog.com.br/anais/2019/A%20LOG%20C3%8DSTICA%20COLABORATIVA%20NO%20>

TRANSPORTE%20RODOVI%C3%81RIO%20DE%20CARGAS%20E%20SUAS%20VANTAGEN S.pdf>. Acesso em: 11 set. 2021. 23h04.

SILVA, Vanina Macowski Durski; PRADO, Jacqueline Ribeiro; BARROS, Thayse Dobis. **Logística Colaborativa: um Estudo de Caso no Setor de Armazenagem e Logística**. 2013. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/20218131.pdf>>. Acesso em: 04 set. 2021. 15h15.